

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA QUR'ONI KARIM TAFSIRI – DINIY MATNLARNING ASOSIY MANBASI

Radjabova Marjona Axmadovna
f.f.f.d. (PhD), dotsent
BuxMTI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada muallif o'zbek tilshunosligida oxirgi yillarda diniy mavzudagi va Qur'oni karim matnlari asosida olib borilayotgan tadqiqotlar yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bayon etadi. Muallif ushbu sohada tadqiq etilgan o'zbek olimlarining ilmiy ishlarini o'rganib, Qur'oni karim – diniy matnlarning asosiy manbasi ekanligini va o'zbek tilshunosligida diniy matnlarning lisoniy xususiyatlarini tahlil qilish dolzarb mavzulardan ekanligini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *Qur'oni karim, diniy matn, tafsir, tadqiqot, teolingvistika.*

Аннотация: *В данной статье автор выражает свои взгляды на исследования, проводимые в последние годы в узбекском языкознании на религиозную тематику и на основе текстов Корана. Автор, изучая научные труды узбекских ученых, исследованных в этой области, отмечает, что священный Коран является основным источником религиозных текстов и анализ языковых особенностей религиозных текстов является одной из актуальных тем в узбекском языкознании.*

Ключевые слова: *Священный Коран, религиозный текст, тафсир, исследования, теолингвистика.*

Abstract: *In this article, the author expresses his views on the research conducted in recent years in Uzbek linguistics on religious topics and based on the texts of the Koran. The author, studying the scientific works of Uzbek scientists studied in this field, notes that the Holy Koran is the main source of religious texts and the analysis of the linguistic features of religious texts is one of the relevant topics in Uzbek linguistics.*

Keywords: *Holy Quran, religious text, tafsir, research, theolinguistics.*

Mana 14 asrki, Qur'oni karim ilohiy mo'jiza ekanligi bilan butun insoniyatni lol qoldirib kelmoqda. Qancha millat va elatlar islom dinini qabul qilib, uning asosiy manbasi – Qur'oni karimni muqaddas kitob sifatida e'zozlab, mutolaa qilishadi. Shu qatorda bizning yurtimizda ham mustaqillikdan so'ng diniy bag'rikenglik yuzasidan olib borilgan bir qancha islohotlar diniy bilimlarni dunyoviy ilmlar bilan birga o'rganishga imkon yaratdi.

Hozirgi kunda diniy bilimlarni ilm-fan bilan bog'lab tadqiqotlar olib borish natijasida nafaqat islomshunoslik, balki falsafa, siyosatshunoslik, tilshunoslik sohalarida hali o'rganilmagan masalalar bir talay ekanligi ma'lum bo'ldi. Xususan,

Qur'oni karim ma'nolarini tarjima qilish, din, til va madaniyat kesimida diniy matnlarni to'g'ri talqin qilish bugungi zamonaviy tilshunoslik oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Shuni aytib o'tish joizki, o'zbek tilshunosligida ham diniy matnlar yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar uncha ko'p emas. Shu jihatdan ham ushbu tadqiqot diniy matnlarning o'zbek tilshunosligida o'rganilishi, Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsirlariga bag'ishlanadi. Quyida Qur'oni karim haqidagi umumiy ma'lumotlarni keltirishni joiz topdik:

Qur'on so'zi arab tilidan "o'qimoq", "qiroat qilmoq", deb tarjima qilinadi. Qur'oni karim Alloh taolo tomonidan Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga 23 yil mobaynida sura va oyatlar tarzida elchi farishta – Jabroil alayhissalom vositasi ila ilohiy vahiy sifatida, arab tilida, og'zaki nozil qilingan.

Qur'ondagi suralar soni 114ta bo'lib, zamonaviy nashrlarda 600 dan ortiq sahifani qamrab oladi. Eng uzun sura "Baqara" surasi bo'lib, 286 oyatdan iborat, eng qisqasi esa 3 oyatdan iborat "Kavsar"dir. Eng uzun oyat "Baqara" surasining 282-oyati bo'lib, eng qisqasi "To, ho" (Toho, 1), "Yo, sin" (Yosin, 1), "Ho, mim" (G'ofir 1, Fussilat 1) kabi "Hurufi-muqattaot" ya'ni "tarkibdan ajratilgan harflar" bilan boshlanuvchi oyatlardir. Eng birinchi nozil bo'lgan oyat "Alaq" surasining dastlabki 5 oyati, eng oxirgi nozil bo'lgan oyat "Baqara" surasining 281-oyatidir. Makkiy suralar 86 ta, Madina nozil bo'lgan suralar esa 28 ta.

Qur'oni karim 610 yildan 632 yilgacha, Muhammad (a.s.) vafotlariga qadar, ikki davrda: 1. Makka davrida 12 yil; 2. Madina davrida esa, 9 yil 9 oy 9 kun, jami 22 yil, 2 oy 22 kun davomida nozil bo'lgan. Qur'on asosan bo'lak-bo'lak, bir nechta oyatlarni qamrab olgan majmualar tarzida, turli vaziyatlarga javoban, yoki to'g'ridan-to'g'ri nozil bo'lgan [1:9]. Qur'oni karim ilohiy kitob ekanligini inobatga olib, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydi, balki uning ma'no va mazmuni tarjima va tafsir qilinadi.

Hozirgi kunda o'zbek tilshunosligida Qur'oni karim tafsirlari diniy matnlarning asosiy manbasi sifatida talqin qilinadi. Yurtimizda mustaqillikdan so'ng diniy mavzudagi tadqiqotlar yuzasidan filologiya fanlari doktori H.S.Karomatovning "O'zbek adabiyotida Qur'on mavzulari" nomli doktorlik ishlari va ustoz N.M.Uluqovning "O'zbekcha diniy matnlar ekzotik leksikasi" mavzusidagi

tadqiqotlari bu sohaning rivojida tamal toshi bo'ldi desak, adashmaymiz. Chunki, bunga qadar o'zbek adabiyoti va tilshunosligida diniy mavzudagi tadqiqotlar deyarli yo'q edi. Din va til munosabatlarining tilshunoslikda o'rganilishi "teolingvistika" deb nomlangan yangi yo'nalishning shakllanishida turtki bo'di.

H.S.Karomatov o'zlarining tadqiqot ishlarida Qur'oni karim mavzulariga oid o'zbek mumtoz adabiyotining durdona asarlarini tahlil qilib, Qur'onning o'zbekcha tarjimalariga xos badiiy uslub masalasi, Muhammad va Iso (a.s.)lar siymolarining badiiy ifodasi, "Yusuf va Zulayxo" dostonining o'zbek adabiyotida tutgan o'rni kabi dolzarb masalalarni yoritib berganlar. Olimning fikriga ko'ra, Qur'on tili o'ta murakkab bo'lib, tarjimalarining o'zi ham bir olam sifatida alohida tadqiqotlar mavzuidir. Qur'onning jahon tillariga o'girilgan tarjimalarini o'rganish qiyosiy tahlil bilan bir qatorda turli vaqt voqe'ligini ham inobatga olishni taqozo etadi. Ayni paytda Qur'onda o'z zamonasining tarixiy voqe'ligi munosib o'rin olgan bo'lib, uni o'rganmay turib, tarjimaga qo'l urish befoydadir [2;26].

N.M.Uluqov esa o'zining nomzodlik ishida diniy matnlarning o'zbek tiliga tarjimasi va bu jarayonda yuzaga kelgan qo'llanma so'zlar, ularning bir turi bo'lgan – ekzotik leksikani ilmiy-nazariy jihatdan o'rganadi. Olim o'zbekcha diniy matn ekzotizmlarini lug'aviy-ma'naviy guruhlariga bo'lib, ularning semantik xususiyatlarini tahlil qilgan. N.M.Uluqov diniy matnlar yuzasidan quyidagicha fikr bildiradi: "O'zbekcha diniy matnlar makrosistemasini islom dini ta'limoti va uning qonuniyatlari tashkil qiladi. Bu turkum sirasiga kiruvchi matnlar diniy ruhga egaligi bilan xarakterlanadi" [3:33]. Albatta, Qur'oni karimning arab tilida nozil bo'lishi, qolaversa Arab xalifaligining Markaziy Osiyoga hujumi, asrlar osha barcha asarlar fors va arab tillarida yozilishi tilimizning leksik qatlamida arabcha so'zlarning borligidan darak beradi. Shu xususda N.M.Uluqovning fikrlari mos keladi: "O'zbekcha diniy matnlar lug'aviy tarkibi jihatidan ham boshqa matn turlaridan keskin farq qiladi. Chunki diniy matnlar arab xalqining moddiy va ma'naviy hayoti, shu xalqning o'ziga xos urf-odatlar va udumlari, yashash tarzi, shu xalq yashayotgan ijtimoiy-siyosiy muhit xuddi o'sha xalq uchun aloqa vositasi vazifasini bajarayotgan tilda, ya'ni arab tilida

yoritilgan, aks ettirilgan” [3:34]. Bu esa hozirgi kunda ham o‘zbek tilshunosligida diniy matnlarning asosiy manbasi Qur’oni karim va uning tafsirlari ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbek tilshunosligida diniy mavzudagi tadqiqotlar ko‘lami ozchilikni tashkil qilsa-da, yildan-yilga Qur’oni karim tafsirlarlari yuzasidan olib borilayotgan ishlar sezilarli darajada ko‘paymoqda. Shunday tadqiqotlar qatorida Sh.M.Sultonovning “Muqaddas matnlarda zamon kategoriyasining lingvomadaniy xususiyatlari” mavzusidagi ilmiy ishi, M.R.Galiyevaning “Dunyoning lisoniy tasvirida diniy-mifologik tafakkurning aks etishi” deb nomlangan doktorlik dissertatsiyasi, Sh.T.Yusupovning “Diniy matnlarning lingvopragmatik tadqiqi” mavzusidagi tadqiqot ishi, Sh.R.Amonturdiyevaning “O‘zbek diniy matnining funksional-stilistik tadqiqi” deb nomlangan dissertatsiyasi, N.U.Ismoilovning “Qur’oni karim tafsirlaridagi o‘xshatishlarning lingvistik xususiyatlari” mavzusidagi ilmiy ishlari shular jumlasindandir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy tilshunoslikda din va til munosabatlarining bir kesimda lingvistik jihatdan tadqiq qilinishi diniy mavzudagi tadqiqotlarning yuzaga kelishiga asos bo‘lmoqda. O‘zbek millatining diniy qarashlari islomga asoslangan ekan, dinimizning muqaddas kitobi Qur’oni karim va uning tafsirlari o‘zbek tilshunosligida diniy matnlarning asosiy manbasi hisoblanadi va bu o‘z navbatida yangi tadqiqotlarning vujudga kelishida turtki bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Abdullayev, I.Usmonov va boshqalar. Qur’on va qur’onshunoslik. – Toshkent islom universiteti Islomshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi. – Toshkent, “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2015. – 259 b.
2. H.S.Karomatov. O‘zbek adabiyotida Qur’on mavzulari (adabiy-tarixiy tahlil): Filol. fan. dokt. diss. – Toshkent, 1993. – 281 b.
3. N.M.Uluqov. O‘zbekcha diniy matnlar ekzotik leksikasi: Filol. fan. nomz. diss. – Toshkent, 1997. – 143 b.